

SUPPORT RESULT
JOURNALS**AUTHOR****Abdujalilova Feruza
Shodiyarovna***Jizzax davlat pedagogika universiteti
katta o'qituvchisi.***Abdujalilova Feruza
Shodiyarovna***Senior Lecturer at the Jizzakh State
Pedagogical University.***Абдужалилова Феруза
Шодияровна***Старший преподаватель
Джизакского государственного
педагогического университета.***©2024. Abdujalilova Feruza
Shodiyarovna.****FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA MILLIY-MADANIYATNING
AKS ETISHI****REFLECTION OF NATIONAL-CULTURE IN
PHRASEOLOGICAL UNITS****ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО В
ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ****ANNOTATSIIYA**

Ushbu maqolada tilning frazeologik birikmalari milliylik, madaniyat, mentalitet tushunchalari til bilan uzviy bog'liqligi va ular tilda turli janrlar va til birliklari tahlilga tortilgan.

ANNOTATION

In this article, the phraseological combinations of the language, the concepts of nationality, culture, mentality are inextricably linked with the language, and they are analyzed in different genres and language units.

АННОТАЦИЯ

В данной статье фразеологические сочетания языка, понятия национальности, культуры, менталитета неразрывно связаны с языком и анализируются в разных жанрах и языковых единицах.

KALIT SO'ZLAR

Madaniyat, til, xalq, mentalitet, mif, urf-odatlar, lingvist, frazeologiya, jamiyat, obraz, davr

KEYWORDS

Culture, language, people, mentality, myth, traditions, linguist, phraseology, society, image, era

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Культура, язык, народ, менталитет, миф, традиции, лингвист, фразеология, общество, образ, эпоха

SUPPORT RESULT
JOURNALS

KIRISH

Tilning frazeologik fondi, xalq madaniyati va mentalitetining qimmatli ma'lumotlar manbai sanaladi. Frazeologizmlarda muayyan xalqlarning miflari, udumlari, rivoyatlari, taomillari, urf-odatlar, ma'naviyati, axloqi va hokozolar mujassamlashgan bo'ladi.

Frazeologizm – turg'un birikmalarning obrazli, ko'chma ma'noga ega turi bo'lib, til egasining dunyoni, hodisalarni o'ziga xos ko'rinishini namoyon etadi. Frazeologizmlar har doim xalq dunyoqarashi, jamiyat tuzilishi va o'z davrining mafkurasini bilvosita aks ettiradi [1].

Hozirgi kunga kelib zamonaviy lingvistikada tilshunoslikning milliy-madaniy xususiyatlari borgan sari keng o'rganilib, dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Chunki bu soha ham lingvistik, ham ijtimoiy qiymatga ega bo'lganligi sababli, globallashuv jarayonida tillar va madaniyatlararo munosabatni o'rganishga bo'lgan talabning ortishi tabiiy holdir. FBlarni lingvomadaniy nuqtayi nazardan tadqiq etish o'tgan asrning oxirgi yillaridan boshlab tilshunoslikda keng ommalashdi. Tadqiqotchilarning asosiy maqsadi esa turli tillarda uchraydigan FBlarning milliy-madaniy o'ziga xosliklarini ko'rsatish edi. Bunda FBlar o'z milliy ma'naviy qadriyatlar tizimiga ega bo'lgan turli jamiyatlarning lingvomadaniy xususiyatlarini ochib beruvchi fenomen sifatida olinib, ularda ma'lum bir jamiyat ijtimoiy hayotida uchraydigan, milliy-madaniy xarakterini aks ettiradigan barcha xususiyatlarni uchratish mumkin. Til inson ichki dunyosini, dunyoqarashini ifodalashda yordam beradigan yagona vositadir. Xuddi shuningdek, ma'lum bir millatning qadriyatlari, madaniyati ham o'sha millat dunyoqarashi mahsulidir va insonlardagi kabi butun bir millatning dunyoqarashini, xarakterini aks ettirishda bizga tilimiz hamda undagi birliklar xizmat qiladi.

U yoki bu tilning frazeologik birliklari insoniy munosabatlarning ko'z ilg'amas rang-barangligini aks ettiradi. Bu yerda ham baxt, sevgi, ajablanish, istehzo, nafrat, qiziqish, havotir; bu yerda insonning to'g'ri so'zligi, iroda kuchi,

halollik, ollyjanoblik, aql, chaqqonlik, harakatchanlik, qaysarlik, ham ahmoqlik, sergaplik, xasislik, badjahllik - ya'ni insonning barcha salbiy va ijobiy xususiyatlari mavjud; bu yerda o'xshashlik va farq, boshlanish va tugash (ibtido va intiho), ko'plik va ozlik, birlik - kelishmovchilik va kurash; tug'ilish, qarindoshlik, yosh, o'lim; baholash, muvaffaqiyat — muvaffaqiyatsizlik, haqiqat va yolg'on, tartib va tartibsizlik, farovonlik va kambag'allik, xatolar va jazo va shunga o'xshash boshqa juda ko'p tushunchalarning tavsif va tasvirlari mavjud [2]. Ko'rib turibmizki, oldimizda olamning yaxlit frazeologik manzarasi ochiladi.

ASOSIY QISM

Tilning frazeologik fondi xalq madaniyati va mentalitetining qimmatli ma'lumotlar manbai sanalishi hammaga ma'lum hodisadir. Frazeologizmlarda muayyan xalqning miflari, udumlari, rivoyatlari, taomillari, urf-odatlar, ma'naviyati, axloqi va h.k. haqidagi tasavvurlari mujassamlashgan bo'ladi. Masalan, **ko'rpasiga qarab oyoq uzatmoq** «imkoniyatini hisobga olib ish tutmoq», **tanobini tortmoq** «faoliyat doirasini, imkoniyatini cheklab qo'ymoq», **“to'ydan ilgari nog'ora qoqqoq”**- “ro'yobga chiqishi aniq bo'lmagan narsa haqida hovliqmalik bilan vaqtdan oldin gapirmoq”, **“to'nini teskari kiyib olmoq”**- “o'chakishgan holda qaysarlik qilmoq”, **“xamir uchidan patir”**- “katta ko'p narsadan boshlang'ich va kichik bir qism”, **“xirmon ko'tarmoq”**- “ekin-tekinni yig'ib, hosil me'yorini hisob-kitob qilmoq”, **“Xo'ja ko'rsinga”** – “shunchaki nomigagina”, **“Xizni yo'qlasam bo'lar ekan”**- “kimnidir ko'rish istagi qo'qqisdan ro'yobga chiqqanda aytiladigan ibora”. Biron tilning o'zigagina xos bo'lgan hisob so'zlari qolipining frazeologizmlarga ko'chganini ko'rish mumkin. Masalan, «juda qisqa, juda oz vaqt davom etadigan» ma'nosidagi bir tutam (*Bir tutam qish kuni Gulnor uchun bitmas-tugamas uzxoq ko'rindi*), “qittak, ozgina” ma'nosidagi bir chimdim (*Hazil-buzul, bir chimdim subbatdan so'ng Mirbaydar va O'ktam paxta dalasiga yo'l oldilar*), “jindak, qittak, juda oz” ma'nosidagi bir shingil (*Qani, shunaqa bema'za*

bazıldan bir shingil ashula yaxshi), “juda yosh, deyarli go‘dak” ma‘nosidagi bir qarich (Bir qarichligimdan yetim qolib, amakining xizmatida o‘tib ketganman) singari frazeologizmlar shular jumlasidandir.

O‘zbek kundalik turmushida **non** muhim ozuqa hisoblanadi. Xalqimiz nonni azaldan hurmat qiladi, hamma narsadan afzal, aziz va muqaddas biladi. Ota-bobolardan qolib kelayotgan udum, an‘anaga binoan, hatto nonni teskari tishlamaydilar, nonning ustiga boshqa narsalarni qo‘ymaydilar, nonni ustidan hatlab o‘tmaydilar, agar non qo‘ldan yerga tushib ketsa, darhol uni olib, uch marta o‘pib, peshanalariga suradilar, non ushoqni dasturxon ustida ko‘rsalar barmoqni ho‘llab, ushoq ustiga bosib, yeb qo‘yadilar. Nonga hurmat-ehтиrom bilan munosabatda bo‘lish bolalarga yoshlikdan o‘rgatiladi, ularga nonning ushog‘ini yerdan yig‘ib olish, uni e‘zozlash va oyoq osti qilmaslik zarurligi uqtiriladi. Biron o‘zbek yo‘lga chiqsa, albatta, o‘zi bilan birga non oladi. Shunga ko‘ra, tarkibida non komponenti ishtirok etgan **non yemoq, noni butun, noni yarimta boldi, non ursin** singari frazeologizmlarning asosida non arxetipi hayot, tirikchilik, rizq-ro‘z, to‘kin-sochinlik ramzi sifatida keladi. Non arxetipi, binobarin, nonni peshana teri bilan topilishi, uni halolab yeyilishi Muqaddas kitoblardan boshlab, o‘zbek xalq dostonlarida, ertaklarida, rivoyatlarida va h.k.da uqtirilgan.

Hayot – o‘lim aksiologik juftligida quyidagi frazemalar dunyoga kelmoq, tavallud topmoq, ko‘z yorimoq frazemalari o‘lim leksemasi bilan; Oloh o‘z panohiga olmoq, narigi dunyoga rixlat qilmoq, bandalikni bajo keltirmoq, dunyodan ko‘z yummoq, ajali yetmoq, jon bermoq, joni chiqmoq, er tishlamoq, yostig‘i qurimoq frazemalar esa hayot leksemasi bilan antisemik munosabat hosil qiladi. Hayot va o‘lim leksemalari mavhum ot bo‘lib, ular o‘zaro antonimik munosabatda. Ular bilan antisemik munosabat hosil qilayotgan frazemalarning esa turkumi mavjud emas. Zero, ular gap shaklidagi frazemalardir. O‘zbek xalqida o‘lim, tug‘ish so‘zlari ayrim lisoniy hamjamiyatlarda madiniy ta‘qiqqlarga aylangan. Mazkur so‘zlar o‘rniga esa

evfemizm sifatida frazeologik iboralar qo‘llanadi. Ayrim o‘zbek tilshunoslari tabudan yondosh hodisalarni ajrata olmaganlar [3]. Tilda madaniy muloqatga sig‘maganligi, qo‘polligi uchun ayrim so‘zlar nozik tabiat hamsuhbatlar doirasida qo‘llanmaydi. Masalan, xotinlar er so‘zini, umuman har qanday odam o‘ynash so‘zini aytishdan tiyladi. Bu so‘zlarning qo‘llanishi aslida taqiqlangan emas, faqat hamsuhbat oldidagi andisha yuzasidan ularni tilga olishdan kishi o‘zini tiyadi. Bunday xarakterli leksika hech vaqt tabu qatoriga kiritilmaydi. Tabu so‘zlarni ulardan farqlash kerak. Ko‘rdikki, tabu etnografik va lingvistik tabularga bo‘linadi. Lingvistik tabu faqat leksik hodisa bo‘lib, so‘z doirasida kuzatiladi. U diniy va irim, siyosiy va senzura nuqtai nazaridan taqiqlanadi. Tildagi bu hodisa ibtidoiy jamoa hosilasi bo‘lib, madaniylik va fan-texnika rivoji bilan yo‘qolib borayotgani yo‘q. U tilda yashab qoladi. Tabu esa so‘zlarning madaniy muloqatga sig‘maganligi, qo‘polligi uchun nozik tabiat ham suhbatlar doirasida qo‘llanishdan tiyilishi bilan farq qiladi. Ular tabu deb qaralmaydi. Evfemizm tabuga uchragan so‘z ma‘nosi yoqimliroq ifodali biror so‘z hosila ma‘no sifatida aks etilishi hisoblanadi. Masalan, chayon so‘zi tabuga uchragan, qo‘llanishi man qilingan edi. Bu leksik hodisadir. Uning ma‘nosi eshak so‘zida ifoda topdi. Eshak so‘zining ishchi hayvonni bildiruvchi o‘z leksik ma‘nosi bor. Bu so‘z tabuga uchragan chayon so‘zining ma‘nosini hosila ma‘no sifatida ifoda etyapti. Bu tahlilga ko‘ra evfemizmga semantik jihatdan yondashildi. Ya‘ni evfemizm semantik hodisadir. Evfemizm va tabu o‘rtasidagi aytib o‘tilgan aloqadan kelib chiqib bo‘lsa kerak, bu ikki hodisa uzviy bog‘liq deb tushunuvchilar bor A.A.Reformatskiy hatto “Evfemizm - bu qo‘llanishi man etilgan (tabulashtirilgan) so‘z o‘rnida almashtirilgan, tanlab qo‘yilgan so‘z” - deyilgan fikrni aytadi. Ular alohida mustaqil hodisalar bo‘lib, o‘zaro boshma-bosh mos kelmaydi. Buning uchun etnografik tabuni eslashimiz mumkin. Masalan, qiblaga oyoq uzatib o‘tirish yoki yotish, axlat ustidan xatlash, supurgini

tik qo'yish, otashkurakni oyoq ostida qoldirish taqiqlangan, tabulashtirilgan. Ular faqat jarayonga nisbatan bo'lib, so'z bilan ifodalanmaydi. Shunday bo'lgandan keyin o'rnida evfemizm qo'llash haqida gap bo'lishi mumkin emas. A.A.Reformatskiy, albatta, bu etnografik tabuni emas, lingvistik tabuni nazarda tutgandir. Bunda ham siyosat yo'li, senzura yo'li bilan qilingan tabu uning fikriga nisbatan teskari xizmat qiladi. Masalan, tatalitar tuzum davrida turli diniy marosimlar nomi, xalq suygan "Navro'z" ni tilga olish taqiqlangan edi. Ammo uni eslatuvchi evfemizm bo'lmadi. Evfemizm faqat tabuga uchragan so'zlar ma'nosini ifodalash bilan chegaralanmaydi. Uning sodir bo'lish imkoniyati ancha keng. Shuning uchun L.A.Bulaxovskiy ham "Evfemizm irim-sirimlar doirasida sodir bo'lishdan ko'ra ancha keng qamrovga ega", - degan edi [4]. Yuqorida, ayrim tilshunoslar madaniylikka sig'ishmaganligi uchun qo'llanmaydigan ayrim so'zlar bilan tabuni qorishtirganliklari, haqida to'xtab o'tilgan edi. Haqiqatan ham ayrim so'zlarning madaniy muloqatga sig'ishmaganligi uchun qo'llanmaganligi tabu emas. Ammo madaniy muloqatga sig'ishmaydigan, qo'pol, dag'al, andishasiz so'zlardan muomala jarayonida tiyilishga to'g'ri kelar ekan, uning o'rnida yumshoqroq, yoqimliroq, madaniyroq so'z, ibora tanlash joiz bo'ladi. Mana shu so'z, iboraning tanlanishi evfemizmning ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. Masalan, xotinlar erim deyish o'rniga adasi deyishi, xaloq so'zi o'rniga chet, yana nimadir o'rniga yaradi so'zini qo'llash evfemizm bo'ladi. Ammo erim, xaloq yana nimadir deyilmagan so'zlar tabu qilingan so'zlar emas. Ularni muloqat chog'ida qo'llashdan faqat madaniy muomalaga ko'ra tiyilishga to'g'ri kelgan. Uning o'rniga esa adasi, chet, yaradi so'zlarini qo'llab, evfemizm berilgan. Ma'lum bo'ladiki, evfemizmning manbai ikkita: 1) tabu, 2) madaniylikka sig'ishmaganligi uchun aytilishdan tiyiladigan so'z va iboralar. Evfemizm shular ma'nosini berish, o'rnini qoplash uchun yuzaga keltiriladi. Ular shular o'rnini biror

so'z yoki iboraning hosila ma'nosi hisobiga qoplar ekan, bu ma'nosiga yaxshi xis uyg'otuvchiroq, yoqimliroq ottenka ilova qiladi.

2. Sog'lik – kasallik. Sog'liq xalqimizning eng qadimgi qadriyatlaridan biri bo'lib, insoniyat tabiiy mavjudot sifatida doimo sog' yurishga intilgan. Uni asrashga harakat qilgan. Qadim zamonlardan beri tabiblik kasbining mavjudligi ushbu fikrimizning yaqqol dalilidir. Antiqadriyat hisoblangan kasallikka ham turli munosabatlar bildirilgan. Masalan, kasallik qilingan gunohlar, Allohning sinovlari, kimningdir nazari, yomon odamlarning turli sehlari, noto'g'ri ovqatlanish, makon va zamon (fasllar) bilan sharhlangan. Xalqimizning bu ikki tushunchaga bo'lgan qarashlari, albatta, frazemalarda ham o'z aksini topgan. Kasallik so'ziga antisemik munosabatdagi frazemalar: **tutday g'arq pishmoq, barq urmoq, barq urib ko'karmoq, bahri-dili ochilmoq, omon-eson bo'lmoq, yostiqtan bosh ko'tarmoq. Tutday to'kilmoq, boshi yostiqaq etganda, mazasi qochmoq, ko'z oldi qorong'ilashmoq, badanidan o'tib ketmoq** kabi frazemalar sog'lik leksemasi bilan antisemiya munosabatini hosil qiladi. Yuqoridagi misollardan ma'lumki, odamlar o'zining sog'ligini o'simliklarning rivojlanishiga o'xshatib keladi. Shu o'rinda «Nima uchun tut daraxtiga», degan savol tug'iladi. Menimcha, buyuk ipak yo'lida joylashgan mamlakatimizda ipak qurti etishtirish doimo dolzarb bo'lgan. Ipak qurtining ozuqasi hisoblangan tut daraxti esa ko'plab frazemalar, o'xshatishlar uchun asos bo'lgan.

3. Boylik-kambag'allik aksiologik juftligida boylik bilan usti qirq yamoq, ochidan o'lmoq, gadoydan ham sadqa so'ramoq frazemalari antisemik munosabatda bo'lsa, pulga ko'milmoq, Hazrati Xizrni uchratmoq, zarga burkanmoq, chirib-bitgan boy, og'zi qiyshiq bo'lsa ham boyning bolasi gapirsin, sog'in sigirday sog'moq kabi frazemalar kambag'allik antiqadriyati bilan ma'noviy ziddiyat hosil qiladi. O'zbek xalqida boylikka nisbatan ijobiy va salbiy munosabat mavjud. **Chirib-bitgan boy, og'zi**

qiyshiq bo'lsa ham boyning bolasi gapirsin, sog'in sigirday sog'moq kabi frazemalarda mehnatsiz kelgan boylikka nisbatan xalqning salbiy munosabati mavjud. Ijobiy munosabatni esa **pulga ko'milmoq, Hazrati Xizrni uchratmoq, zarga burkanmoq** frazemalari aks ettiradi. Hazrati Xizrni uchratmoq frazemasini diniy bilimlar asosida yasalgan. Rus tilida esa xuddi shu frazeologik ma'no RODITSYA V RYBASHKE frazemasida aks etgan. E'tibor beradigan bo'lsak, har bir xalqning o'z milliy realiyalari frazeologizmlarda yaqqol o'z aksini topadi. Biroq shunday realiyalar borki, ular juda ko'p xalqlarning muloqot fondida mavjud bo'ladi. Masalan, **sog'in sigirday sog'moq** frazemasini inglizlarda ham, o'zbeklarda ham mavjud ekan. Bu har ikkala xalqning ham qadimiy tarixiga borib taqaladigan masala sanaladi. Frazemalarning vujudga kelishi tarixan uzoq davrlarga borib taqalishi ayni haqiqat. Chunonchi, **sog'in sigirday sog'moq** va **a milch cow** frazemalari inglizlarning ham, o'zbeklarning ham chorvadorlik faoliyati bilan bog'liq o'tmishiga ishora qiladi. Rost-yolg'on aksiologik juftligi axloqiy xarakterdagi aksiologemalar bo'lib, **rost** aksiologemasi bilan **yolg'onni suv qilib ichmoq, yolg'on bilan** esa **haqiqatga tik qaramoq, vijdoni toza, iymoni pok, alifdan ham to'g'ri** frazemalari antisemik munosabatga kirisha oladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, milliylik, madaniyat, mentalitet tushunchalari til bilan uzviy bog'liq va ular tilda turli janrlar va til birliklari asosida voqelashadi. FBlar nafaqat inson nutqini chiroyli, ta'sirli va ixcham qiladi, balki ma'lum bir millatning madaniyati, yashash tarsi hamda milliyligini ham ochib berishga xizmat qiladi ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mamatov A.E. Zamonaviy lingvistik.- Toshkent: Noshir, 2019.- B.135.
2. Usmanova Sh. Lingvokulturologiya.- Toshkent: 2019.- B.90.
3. Булаховский Л. А. Введе в языкознание. Ч.II. – С.51.

4. Исматуллаев Н. Эвфемизмы в современном узбекском языке. Автореф дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент.1963. 6-б.; Омонтурдиев А. Ж. Ўша асар. Ўша бет.
5. Kamolov D. GLOBALIZATION PHENOMENON AND GLOBALISM //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 4-9.
6. Quvvatov G. FINANCIAL STATEMENTS AND IMPORTANT ASPECTS OF THEIR CONTENT: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE //International Finance and Accounting. – 2019. – T. 2019. – №. 6. – С. 22.
7. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – С. 168-172.
8. Kuvvatov G. METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF USE FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE //Экономика и социум. – 2021. – №. 9 (88). – С. 101-104.
9. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
10. Abduganieva G. K., Kuvvatov G. B. DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. – 2018. – С. 13-17.